

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“SAKRIPISYO MO LAKAS KO”

Bawat pagtakbo ng minuto sa orasan,
Mabilis na paglipas ng araw sa bawat buwan,
May isang inang tumatangis sa kalungkutan,
Sapagkat sa puso tila'y may puwang na nararamdaman.

Pagod ng iyong katawan at patak ng pawis at luha,
Nagbigay-tibay upang aking mas galingan para sayo ina,
Ang iyong pagsisikap sa ibang bansa ay dala-dala ko,
Sapagkat ang aking regalo ay ang makapagtapos ng kolehiyo.

Ikaw man ay nananabik sa aking mga ngiti,
Mas lalo kitang iniidolo sapagkat ikaw ay isang bayani,
Ang katapangan mong taglay ay ang tanging lakas ko,
Nais ko ay maging kagaya mo, matapang at may prinsipyo.

Sa panginoon ako'y magpapasalamat nang lubusan,
Sapagkat mapagmahal na ina ako ay binayayaan.

Sakripisyo mo ay hindi kailanman sasayangin,
Ito ay aking ipagmalaki dahil ikaw ang naging susi sa aking mga mithiin.

